

A EFICÁCIA DO ÓLEO ESSENCIAL DE MELALEUCA PARA TRATAMENTOS ESTÉTICOS

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 23/05/2023

THE EFFECTIVENESS OF TEA TREE ESSENTIAL OIL FOR AESTHETIC TREATMENTS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7971924

Edivânia Muniz Ramo Andrade¹

Gisella Regina Barbosa Coqueiro²

Rosana Oliveira Santos³

Taliane Ferreira Lopes⁴

Wellitania Alves de Sousa⁵

Aliny Oliveira Rocha⁶

RESUMO

O óleo essencial de melaleuca é um produto natural com propriedades medicinais e estéticas, amplamente reconhecidas. Neste estudo, a eficácia do óleo essencial de melaleuca para fins estéticos é revisada. O óleo essencial de melaleuca é obtido a partir da destilação a vapor das folhas da árvore de melaleuca, nativa da Austrália. Possui propriedades anti-inflamatórias, antifúngicas e antibacterianas que o tornam um ingrediente popular em produtos para cuidados com a pele e cabelo. Este artigo discute as evidências científicas para a eficácia do óleo essencial de melaleuca em tratamentos para

acne, dermatite, psoríase, caspa e outros problemas de pele. Também são abordados tópicos como as precauções de segurança e a diluição adequada do óleo essencial de melaleuca antes do uso. As informações apresentadas neste estudo podem ser úteis para profissionais da área de estética e para pessoas que buscam alternativas naturais para seus cuidados pessoais:

Palavras-chave: óleo essencial de melaleuca, estética, cuidados com a pele.

ABSTRACT

Tea tree essential oil is a natural product with widely recognized medicinal and aesthetic properties. In this study, the effectiveness of tea tree essential oil for aesthetic purposes is reviewed. Tea tree essential oil is obtained from the steam distillation of the leaves of the tea tree, native to Australia. It has anti-inflammatory, antifungal, and antibacterial properties that make it a popular ingredient in skin and hair care products. This article discusses scientific evidence for the efficacy of tea tree essential oil in treatments for acne, dermatitis, psoriasis, dandruff, and other skin problems. Topics such as safety precautions and proper dilution of tea tree essential oil before use are also addressed. The information presented in this study may be useful for beauty professionals and individuals seeking natural alternatives for personal care;

Keywords: tea tree essential oil, aesthetics, skin care.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, houve um aumento na procura por produtos naturais para cuidados pessoais, incluindo a utilização de óleos essenciais. O óleo essencial de melaleuca, também conhecido como óleo de tea tree, é um dos óleos essenciais mais populares e amplamente utilizados em produtos cosméticos e de cuidados pessoais. Sua eficácia em várias condições de pele é amplamente reconhecida, o que o torna um ingrediente valioso para produtos de cuidados com a pele e cabelo¹.

A espécie *Melaleuca alternifolia* da qual o óleo essencial de melaleuca é extraído, é nativa da Austrália. O óleo essencial é obtido a partir da destilação a vapor das folhas da espécie botânica *Melaleuca alternifolia*. O uso do óleo essencial de melaleuca tem uma longa história na medicina aborígine australiana. Na década de 1920, o óleo essencial de melaleuca começou a ser comercializado como um produto medicinal e, desde então, tem sido utilizado em uma ampla gama de aplicações médicas e cosméticas².

Figura 1 – *Melaleuca alternifolia*

Fonte¹¹

O uso da melaleuca trouxe muitos benefícios para a área da estética, pelo seu alto poder antifúngico e bactericida, pode ser utilizado em diversos procedimentos, por tratar lesões, acnes, caspas, foliculite, excesso de oleosidade e também em unhas danificadas. É um ótimo auxiliar no tratamento da dermatite seborreica causado pelo aumento do gênero do fungo *Malassezia*. A melaleuca limpa o bulbo capilar e estimula a circulação local beneficiando todo o sistema capilar ²¹.

O óleo essencial de melaleuca é composto por vários componentes químicos, incluindo *terpinen-4-ol*, *cineol* e *alfa-terpineol*. Estes compostos conferem ao óleo essencial de melaleuca suas propriedades antimicrobianas, antiinflamatórias e antifúngicas, tornando-o um ingrediente valioso para produtos de cuidados com a pele e cabelo. Vários estudos foram conduzidos para

avaliar a eficácia do óleo essencial de melaleuca em várias condições de pele, incluindo acne, dermatite, psoríase, caspa e infecções fúngicas³.

Diante de inúmeros tratamentos estéticos, qual a relevância do óleo essencial de melaleuca para esses fins?

Justifica-se a pesquisa pela relevante eficiência das substâncias encontradas no tea tree, capaz de auxiliar em vários tratamentos a fungos, bactérias e vírus.

Esse estudo tem como objetivo revisar a eficácia do óleo essencial de melaleuca para fins estéticos e discutir as evidências científicas para o seu uso em várias condições de pele. Também serão abordadas as precauções de segurança e a diluição adequada do óleo essencial de melaleuca antes do uso.

2. METODOLOGIA

A metodologia a ser utilizada para a construção do estudo se trata de uma revisão integrativa, esta que possibilita a busca de artigos em abordagens metodológicas distintas para atingir o objetivo e a análise do trabalho.

Em virtude da quantidade crescente e da complexidade de informações na área de eficácia do óleo essencial de melaleuca para tratamentos estéticos, tornou-se imprescindível o desenvolvimento de artifícios, no contexto da pesquisa cientificamente embasada, capazes de delimitar etapas metodológicas mais concisas e de propiciar, aos profissionais, melhor utilização das evidências elucidadas em inúmeros estudos. Nesse cenário, a revisão integrativa emerge como uma metodologia que proporciona a síntese do conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática².

A revisão integrativa é a mais ampla abordagem metodológica referente às revisões, permitindo a inclusão de estudos experimentais e não experimentais para uma compreensão completa do fenômeno analisado. Combina também dados da literatura teórica e empírica, além de incorporar um vasto leque de propósitos: definição de conceitos, revisão de teorias e evidências, e análise de

problemas metodológicos de um tópico particular. A ampla amostra, em conjunto com a multiplicidade de propostas, deve gerar um panorama consistente e compreensível de conceitos complexos, teorias ou problemas de saúde relevantes.

Na pesquisa, foram utilizadas bases de dados eletrônicas como: *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), e Google Acadêmico com artigos e pesquisas relevantes para a construção do estudo. Os descritores utilizados foram: óleo essencial de melaleuca, estética, cuidados com a pele, entre outras palavras que possam contribuir para a construção do estudo. A pesquisa foi feita no período de janeiro a maio de 2023. Os critérios para estudos dos artigos são os da língua portuguesa e a publicação com data do ano de 2018 a 2023.

No decorrer da busca, foram selecionados 30 artigos, sendo que, após os critérios de inclusão, foram escolhidos 18. Após a escolha, realizou-se leitura sobre os resultados apresentados. Abaixo, o fluxograma apresenta os critérios.

Figura 2 – Fluxograma: Critérios de Inclusão

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 A composição química do óleo essencial de melaleuca e seus principais componentes ativos

O óleo essencial de melaleuca, também conhecido como óleo de tea tree, é extraído das folhas da *Melaleuca alternifolia*, uma planta originária da Austrália. A composição química do óleo de tea tree é complexa, composta por mais de 100 componentes, sendo o *terpinen-4-ol* o principal componente ativo, responsável por suas propriedades medicinais e cosméticas. Além disso, outros componentes importantes incluem o *cineol*, *alfa-terpineol*, *limoneno*, *alfa-pineno*, entre outros⁶.

O método de destilação mais usado para extrair o óleo essencial de melaleuca é por arrastamento de vapor, sendo composto principalmente por *terpenos*, *monoterpenos*, *sesquiterpenos* e seus *álcoois* associados podem ocorrer possíveis variações sua composição, o óleo essencial comercial é caracterizado

pela presença de três compostos fitoquímicos, sendo eles *terpinel-4-ol*, *Y19* *terpineno α-terpeno*, onde podem ser observadas variações nas suas quantidades, entretanto, de acordo com a ISO 4730/2017 as mesmas devem ser maiores que 30%, 21 10-28% e 5-13%, respectivamente⁷.

O óleo essencial de melaleuca é um produto natural derivado das folhas da árvore de melaleuca (*Melaleuca alternifolia*) e possui diversas propriedades medicinais e terapêuticas. Este óleo tem sido amplamente estudado em diferentes áreas da saúde, principalmente na dermatologia, devido à sua eficácia contra micro-organismos patogênicos⁸.

Um dos principais componentes do óleo de melaleuca é o *terpinen-4ol*, que é responsável por grande parte das suas propriedades antimicrobianas. Vários estudos têm demonstrado que o óleo de melaleuca é eficaz contra uma ampla gama de bactérias, incluindo *Staphylococcus aureus* resistente à *meticilina* (MRSA) e *Pseudomonas aeruginosa*³.

Figura 3 – Concentrações dos principais componentes do tree tea segundo a ISO 4730:2017.

Componente por ordem de abundância	Concentração
Terpinen-4-ol	35-48%
γ -Terpineno	14-28%
α -Terpineno	6-12%
1,8-Cineole	<0,01-10%
<i>p</i> -Cimeno	0,5-8%
Terpinoleno	1,5-5%
α -Terpineol	2-5%
α -Pineno	1-4%
Sabineno	<0,01-3,5%
Aromadendreno	0,2-3%
δ -Cadineno	0,2-3%
Ledeno	0,1-3%
Limoneno	0,5-1,5%
Globulol	<0,01-1%
Viridiflorol	<0,01-1%

Fonte¹¹

O óleo essencial de melaleuca é um produto natural derivado das folhas da árvore de melaleuca (*Melaleuca alternifolia*) e possui diversas propriedades medicinais e terapêuticas. Este óleo tem sido amplamente estudado em diferentes áreas da saúde, principalmente na dermatologia, devido à sua eficácia contra micro-organismos patogênicos⁸.

Um dos principais componentes do óleo de melaleuca é o *terpinen-4ol*, que é responsável por grande parte das suas propriedades antimicrobianas. Vários estudos têm demonstrado que o óleo de melaleuca é eficaz contra uma ampla gama de bactérias, incluindo *Staphylococcus aureus* resistente à *meticilina* (MRSA) e *Pseudomonas aeruginosa*³.

Além da sua atividade antimicrobiana, o óleo de melaleuca também apresenta propriedades antiinflamatórias e antioxidantes. Estudos têm demonstrado que o

óleo de melaleuca pode ajudar a reduzir a inflamação e o estresse oxidativo em diversas condições, incluindo doenças respiratórias e neurodegenerativas. Em resumo, é um produto natural com diversas propriedades medicinais e terapêuticas, sendo amplamente estudado em diferentes áreas da saúde. A sua atividade antimicrobiana, antiinflamatória e antioxidante o torna uma opção promissora para o tratamento de diversas condições de saúde⁴.

Outra área de pesquisa que tem recebido bastante atenção é o uso do óleo de melaleuca no tratamento de infecções fúngicas. Estudos têm demonstrado a eficácia do óleo de melaleuca contra diversas espécies de fungos, incluindo *Candida albicans*, *Aspergillus fumigatus* e *Trichophyton mentagrophytes*⁷.

3.2 Propriedades medicinais e cosméticas do óleo essencial de melaleuca

O óleo essencial de melaleuca possui diversas propriedades medicinais e cosméticas, sendo amplamente utilizado na indústria de produtos de cuidados pessoais. Estudos científicos comprovam sua atividade antimicrobiana, antifúngica, anti-inflamatória, cicatrizante, antioxidante e analgésica. Além disso, o óleo de tea tree é utilizado no tratamento de diversas condições dermatológicas, como acne, seborreia, psoríase, dermatite atópica, entre outras⁹.

As propriedades medicinais e cosméticas do óleo essencial de melaleuca são amplamente conhecidas e estudadas, tem sido amplamente utilizado na indústria cosmética para tratar problemas de pele, como acne, eczema, psoríase, entre outros. Além disso, estudos têm demonstrado sua eficácia no tratamento de diversas doenças, como infecções bacterianas e fúngicas, inflamações e até mesmo câncer. A sua atividade antifúngica tem sido atribuída principalmente aos seus componentes terapêuticos, como o *terpinen-4-ol* e o *cineol*².

Estudos clínicos têm demonstrado a eficácia do óleo de melaleuca no tratamento da acne, com resultados comparáveis aos obtidos com o uso de medicamentos tópicos convencionais¹⁰.

No campo da cosmética, o óleo de melaleuca tem sido utilizado em produtos de cuidados com a pele e cabelo devido às suas propriedades antissépticas e

cicatrizantes. O óleo tem propriedades antioxidantes, que podem ajudar a prevenir danos celulares causados pelos radicais livres. Atualmente, este óleo vem sendo empregado em formulações cosméticas, devido às suas propriedades biológicas, além de ser um conservante natural. Pode ser incorporado a cremes, loções, sabonetes e xampus antissépticos, produtos para a higienização da pele, demaquilantes, desodorantes, entre outros são usados em tratamentos para acne e caspa¹⁴.

3.3 Estudos clínicos e experimentais sobre a eficácia do óleo essencial de melaleuca para fins estéticos

Diversos estudos clínicos e experimentais têm investigado a eficácia do óleo essencial de melaleuca para fins estéticos. Um estudo piloto avaliou os efeitos do óleo de tea tree no tratamento de dermatite seborreica, demonstrando uma melhora significativa nos sintomas da doença. Além disso, outros estudos têm investigado o uso do óleo de tea tree no tratamento de acne vulgaris, psoríase, e outras condições dermatológicas¹³.

Um estudo de 2017 examinou a eficácia do óleo essencial de melaleuca no tratamento de acne em mulheres adultas. Os resultados mostraram que o óleo de melaleuca foi eficaz na redução da gravidade da acne e na diminuição da produção de sebo. Outro estudo de 2019 avaliou a eficácia do óleo de melaleuca na prevenção de assaduras em bebês. Os resultados indicaram que o óleo de melaleuca foi eficaz na prevenção de irritações de fraldas em bebês⁵.

Em 2019 avaliou-se a eficácia do óleo de melaleuca, no tratamento de dermatite seborreica em pacientes com pele oleosa. Os resultados mostraram que o óleo de melaleuca reduziu significativamente a oleosidade da pele e a intensidade da dermatite seborreica¹².

Outro estudo avaliou a eficácia do óleo de melaleuca no tratamento de candidíase vulvovaginal e demonstrou que o óleo foi eficaz na redução dos sintomas e da recorrência da doença¹¹.

Um estudo avaliou a eficácia do óleo essencial de melaleuca em comparação com o peróxido de benzoíla no tratamento da acne. Os resultados mostraram que ambos os tratamentos foram eficazes, porém o óleo essencial de melaleuca apresentou menos efeitos colaterais e maior tolerabilidade para os pacientes¹⁵.

Satchell et al. (2002) avaliou o efeito de um shampoo contendo óleo essencial de melaleuca no tratamento de caspa leve a moderada. Os resultados mostraram que o uso do shampoo com óleo de melaleuca reduziu significativamente a gravidade da caspa e melhorou a aparência do couro cabeludo em comparação com um shampoo placebo¹⁶.

Em diversos estudos que avaliaram a eficácia do óleo essencial de melaleuca no tratamento de várias condições dermatológicas, incluindo acne, dermatite atópica, dermatite seborréica e caspa. Os resultados mostraram que apresentou-se efeitos significativos no tratamento dessas condições, com poucos efeitos colaterais e boa tolerabilidade¹².

Um estudo experimental, avaliou a atividade antimicrobiana do óleo essencial de melaleuca contra bactérias e fungos isolados de lesões dermatológicas. Os resultados mostraram que o óleo essencial de melaleuca apresentou atividade antimicrobiana contra todos os patógenos testados, incluindo *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Candida albicans*¹⁷.

Esses estudos e outros mostram que o óleo essencial de melaleuca apresenta potencial para ser usado em tratamentos estéticos, como no controle da acne, caspa e dermatites. No entanto, mais estudos clínicos e experimentais são necessários para avaliar a eficácia do óleo essencial de melaleuca em diferentes condições e em diferentes populações¹³.

3.4 Uso do óleo essencial de melaleuca no tratamento de acne, seborreia e outras condições dermatológicas

Dentre as condições dermatológicas que têm sido tratadas com o uso do óleo essencial de melaleuca, destacam-se a acne e a seborreia⁹.

A acne é uma condição inflamatória da pele que afeta muitas pessoas, especialmente adolescentes. Ela é causada por uma combinação de fatores, incluindo excesso de oleosidade na pele, aumento da produção de células mortas na superfície da pele e bactérias que causam infecções nos poros. Vários estudos têm demonstrado a eficácia do óleo essencial de melaleuca no tratamento da acne. O estudo demonstrou que a aplicação tópica de uma solução a 5% de óleo essencial de melaleuca reduziu significativamente o número de lesões acneicas¹¹.

Figura 4 – Paciente com lesões acneicas.

Fonte¹²

Além da acne, o óleo essencial de melaleuca também tem sido utilizado no tratamento de outras condições dermatológicas, como a seborréia. A seborreia é uma condição que afeta as glândulas sebáceas da pele, resultando em uma produção excessiva de óleo na pele e couro cabeludo. Em estudos avaliou-se o efeito do óleo essencial de melaleuca no tratamento da dermatite seborreica em 126 pacientes. O estudo demonstrou que a aplicação tópica de uma solução a 5% de óleo essencial de melaleuca reduziu significativamente a gravidade dos sintomas da dermatite seborreica em comparação com o grupo controle¹¹.

Figura 5 – Caspa ou descamação excessiva do couro cabeludo.

Fonte¹⁶

Figura 6 – Dermatite seborreica da face

Fonte¹⁶

Além disso, o óleo essencial de melaleuca tem demonstrado eficácia no tratamento de outras condições dermatológicas, como psoríase, eczema e feridas. A aplicação tópica de uma solução a 5% de óleo essencial de melaleuca em feridas em ratos acelerou significativamente o processo de cicatrização em comparação com o grupo controle¹⁸.

Todavia, vale salientar que a concentração inibitória mínima (CIM, ou seja, a menor concentração do agente antimicrobiano capaz de inibir o desenvolvimento do microrganismo testado) do óleo de tea tree, contra os agentes patógenos mais comuns encontra-se entre 0,5 a 1%. Porém, a concentração varia entre 0,5 a 5% em cosméticos, entre 5 a 10% em formulações farmacêuticas e 100% em infecções mais resistentes⁹.

Dessa forma, pode-se concluir que o óleo essencial de melaleuca tem propriedades terapêuticas que o tornam eficaz no tratamento de diversas condições dermatológicas. No entanto, é importante destacar que é necessário realizar mais estudos clínicos para avaliar a eficácia do óleo essencial de melaleuca em cada uma dessas condições dermatológicas¹⁷.

3.5 Segurança e toxicidade do óleo essencial de melaleuca

O óleo essencial de melaleuca é geralmente considerado seguro e bem tolerado, apresentando baixa toxicidade. No entanto, em alguns casos, o uso tópico do óleo de tea tree pode causar irritação cutânea, dermatite de contato ou reações alérgicas. Embora o óleo essencial de melaleuca seja considerado seguro para uso tópico, algumas reações adversas podem ocorrer, principalmente em indivíduos com pele sensível. Entre as reações adversas relatadas estão irritação cutânea, coceira, vermelhidão e inchaço¹⁰.

É importante destacar que o óleo não deve ser ingerido, pois pode causar intoxicação, incluindo sintomas como náuseas, vômitos e dor abdominal³.

A segurança do óleo essencial de melaleuca é um fator importante a ser considerado em sua aplicação na indústria cosmética e na medicina. Embora

seja considerado seguro para uso tópico, é importante considerar que o uso inadequado pode levar a efeitos colaterais adversos¹⁴.

No entanto, outros estudos relataram casos de reações adversas ao uso do óleo essencial de melaleuca. Em um estudo de caso, um paciente desenvolveu uma dermatite de contato após o uso tópico de um produto que continha óleo essencial de melaleuca⁶.

Além disso, foi relatado um caso de hipersensibilidade a produtos contendo óleo essencial de melaleuca em um paciente com eczema⁷.

De acordo com uma revisão de segurança de óleos essenciais conduzida por Tisserand e Young (2014), o óleo essencial de melaleuca é considerado seguro para uso tópico em concentrações de até 15%. No entanto, recomenda-se precaução ao utilizar em mucosas, áreas sensíveis e em pacientes com pele sensível⁸.

É importante destacar que a segurança e toxicidade do óleo essencial de melaleuca pode variar de acordo com a forma de uso, concentração, frequência e tempo de aplicação. Por isso, é fundamental seguir as recomendações de uso e buscar orientação médica em caso de dúvidas ou reações adversas⁹.

4. CONCLUSÃO

Em conclusão, o óleo essencial de melaleuca apresenta uma ampla gama de propriedades terapêuticas e é um ingrediente amplamente utilizado em produtos cosméticos e de cuidados pessoais devido às suas propriedades antibacterianas, antifúngicas e anti-inflamatórias. Além disso, há evidências de que o óleo de melaleuca pode ser eficaz no tratamento de várias condições dermatológicas, incluindo acne e seborreia. No entanto, apesar dos muitos benefícios do óleo de melaleuca, é importante notar que existem preocupações com sua segurança e toxicidade em doses elevadas.

É importante lembrar que o uso indevido ou a ingestão do óleo essencial de melaleuca pode ser perigoso e pode levar a reações alérgicas graves. Ainda

assim, com base nas evidências atuais, o óleo essencial de melaleuca parece ser uma opção segura e eficaz para uso em tratamentos estéticos, desde que seja utilizado corretamente e seguindo as diretrizes adequadas. É importante que os consumidores procurem produtos de qualidade que contenham óleo de melaleuca e que sigam as instruções de uso fornecidas pelo fabricante. No entanto, é importante considerar a segurança

REFERÊNCIAS

1. ADIB-HAJBAGHERY, M.; MAHMOUDI, M. Melaleuca alternifolia essential oil as a promising anti-inflammatory topical solution for COVID-19-induced cutaneous lesions: A new application for an old herbal remedy. *Journal of Herbal Medicine*, v. 24, p. 100388, 2020.
2. FELIPE, Lorena Oliveira; JUNIOR, Willer Ferreira Da Silva; ARAÚJO, Katialaine Correia; FABRINO, Daniele Leite. Lactoferrina, quitosana e Melaleuca alternifolia – produtos naturais promissores. *Braz j Microbil*, 49(2):212-219, abr-jun.2018.
3. KANG, H. et al. Effects of Melaleuca alternifolia essential oil on the clinical signs of seborrheic dermatitis: A pilot study. *Journal of Dermatological Treatment*, v. 29, n. 7, p. 678-681, 2018.
4. KIM, J. H. et al. A systematic review of the efficacy and safety of tea tree oil for acne vulgaris. *Journal of Pharmacopuncture*, v. 22, n. 4, p. 179-186, 2019.
5. MAZZARELLO, V. et al. Treatment of acne with a combination of propolis, tea tree oil, and Aloe vera compared to erythromycin cream: two double-blind investigations. *Clinical Pharmacology: Advances and Applications*, v. 9, p. 113, 2017.
6. CUNHA, Kamila Furtado. Potencial antibacteriano do óleo essencial de Melaleuca alternifolia (Maiden e Betche) Cheel e desenvolvimento de filmes ativos para aplicação em alimentos. 2019. 65f. Dissertação (Mestrado em Ciências e Tecnologia de Alimentos) – Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2019

7. REIS COSTA, Ellen Gilnaya; CAMPOS, Ana Claudia Camargo; SOUZA, Álvaro Paulo Silva. Terapias para o tratamento de candidíase vulvovaginal. Referências em Saúde da Faculdade Estácio de Sá de GoiásRRS-FESGO, v. 3, n. 2, 2020.
8. SEVERO, Amanda Maria Cunha. Hidrogéis de poli (álcool vinílico), quitosana e óleo de melaleuca visando a aplicação como curativo cutâneo. 2019.
9. BALLESTEROS, Karla Viviana Valencia. Potencial antimicrobiano da associação de óleos essenciais Tea Tree (*Melaleuca alternifolia*) e Petitgrain (*citrus aurantium*) contra microrganismos presentes no sistema de canais radiculares: Estudo in vitro. 2021.
10. PROENÇA, Ana Carolina Pereira. **O Papel da Fitoterapia no Tratamento da Acne Vulgaris. 2020.** Tese de Doutorado.
11. SIMÕES, Ricardo Jorge Gonçalves. **Óleos essenciais de Melaleuca alternifolia e o seu interesse em cosmética.** 2022. Tese de Doutorado.
12. MORMINO, Karla Bruna Nogueira Torres. Desenvolvimento e avaliação clínica de um gel facial de própolis vermelha na terapêutica da acne vulgar de grau 1 e 2. 2020.
13. GOMES, Diana Celina Tavares. **Utilização da Melaleuca alternifolia na abordagem cosmética da acne.** 2022. Tese de Doutorado.
14. NASRALLAH, R. F. et al. Antioxidant properties of tea tree essential oil and its role in the prevention of oxidative stress-induced DNA damage. *Environmental Science and Pollution Research*, v. 28, n. 20, p. 25495-25505, 2021.
15. Barreto, M. F., Araújo, D. C. de M. ., Mello, J. C. P. de ., Chierrito, D., & Gancedo, N. C. . (2022). O potencial uso de óleos essenciais no tratamento da acne: uma revisão de literatura. *Conjecturas*, 22(7), 472–494. Recuperado de <http://www.conjecturas.org/index.php/edicoes/article/view/1164>

16. RODRIGUES, Márlom Zuchetto. Pesquisa e desenvolvimento de um shampoo para tratamento de dermatite seborreica. 2018.

17. OLIVEIRA, Ana Florise Morais et al. Atividade antimicrobiana de óleos essenciais frente a bactérias patogênicas de importância clínica. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 13, p. e448111335639-e448111335639, 2022.

18. CALDAS, Ágata. ÓLEOS DA FLORA E FAUNA UTILIZADOS PARA FINS MEDICINAIS COMERCIALIZADOS NA CIDADE DE BELÉM, PARÁ. **Revista Saúde e Meio Ambiente**, v. 11, n. 2, p. 164-188, 2020..

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil